

V (ПЯТАЯ)

**МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ**

Май 2026 г.

ИНДЕКСАЦИЯ

EXPLORE

zenodo

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

ZAMONAVIY MATBUOTDA ADABIY JARAYONNING YORITILISHIDA KASBIY MAHORAT MEZONLARI

Atamuradov Shodi Ulug‘bekovich

Xalqaro Nordik universiteti magistranti

Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli ma‘naviy-ma‘rifiy islohotlar davrida yoshlar o‘rtasida kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ular qalbida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg‘usini shakllantirish vaqtli matbuot nashrlari oldiga yangi talablarni qo‘ymoqda. Badiiy adabiyot namunalarini ommaviy axborot vositalari orqali keng jamoatchilikka yetkazish va adabiy jarayonni sifatli yoritish jurnalist va tadqiqotchilardan yuqori kasbiy mahorat talab etadi. Kasbiy mahorat esa, birinchi navbatda, materiallarning janriy tuzilmasi, til xususiyatlari va mualliflik uslubining o‘ziga xosligida namoyon bo‘ladi.

Ushbu tezisda 2025–2026 yillarda chop etilgan “Jadid” gazetasi hamda “Til va adabiyot ta’limi” jurnali materiallari asosida adabiy targ‘ibotning kasbiy mahorat mezonlari tadqiq etiladi.

1. Janr mukammalligi kasbiy mahorat mezoni sifatida

Tadqiqot ob‘yekti sifatida olingan nashrlarning janrlar tizimi ularning formati va maqsadli auditoriyasidan kelib chiqib farqlanadi. “Jadid” gazetasi tezkor va ommabop nashr bo‘lgani sababli, unda adabiy hayot voqealari **publisistik maqola, esse, suhbat (intervyu) va adabiy sharh** janrlari orqali ifodalanadi. Gazeta ijodkorlari yangi badiiy asarlarni jamiyat ma‘naviy hayotini uyg‘otuvchi omil sifatida taqdim etadilar. Biroq gazeta materiallarida ko‘pincha asarning faqat ijobiy tomonlarini ko‘rsatish, badiiy kamchiliklarni chetlab o‘tish holatlari kuzatiladi, bu esa gazetada xolis va sog‘lom adabiy tanqidning sustligidan dalolat beradi.

“Til va adabiyot ta’limi” jurnalida esa janr ustuvorligi akademik yo‘nalishga ega bo‘lib, unda **ilmiy maqola, metodik tavsifa va chuqurlashtirilgan adabiy-tanqidiy tahlil** yetakchilik qiladi. Jurnal mualliflari asarni ta’lim tizimiga integratsiya qilish va uni o‘qitishning metodik asoslarini yaratish nuqtai nazaridan yondashadilar. Jurnalning janriy kamchiligi — unda keng kitobxonlar ommasi uchun mo‘ljallangan yengil, ommabop va bahs-munozarali janrlarning kamligidir.

Har ikkala nashrda ham **taqriz (resenziya)** janri adabiy targ‘ibotning muhim qismidir. Gazeta taqrizchiligi ixcham va targ‘ibotiy xususiyatga ega bo‘lsa, jurnal taqrizchiligi badiiy asar poetikasini chuqur filologik tahlil qilishga yo‘naltirilgan.

2. Matbuot tili va adabiy me‘yorlarga rioya qilish

Adabiy targ‘ibot materiallarining tili OAV nutqining eng jozibali qismi bo‘lishi kerak. XX asr boshidagi jadid vaqtli matbuoti namoyandalari (M. Behbudiy, A. Cho‘lpon va b.) matbuot tilining sodda, ammo milliy adabiy me‘yorlarga to‘liq javob berishi uchun intilishgan.

“Jadid” gazetasining tili jo‘shqin publisistik ruhga ega bo‘lib, unda metafora, epitet va boshqa badiiy tasvir vositalari faol qo‘llaniladi. Bu gazetxonning hissiyotiga ta‘sir qilish orqali unda kitobga muhabbat uyg‘otishga xizmat qiladi. Ammo ba‘zan tilda haddan tashqari balandparvozlik va sun‘iy hissiyotga berilish holatlari uchraydi.

“Til va adabiyot ta‘limi” jurnali esa qat‘iy ilmiy-akademik tilga suyanadi. Matnlarda filologik terminologiya (*badiiy konsepsiya, xronotop, matn tekstologiyasi, syujet chizig‘i*) ustuvorlik qiladi. Mualliflarning mahorati murakkab nazariy qarashlarni o‘qituvchilarga sodda va mantiqiy ifodalarda yetkazib berishidir. Biroq tilning o‘ta akademiklashib ketishi oddiy kitobxonda matnni tushunishda qiyinchilik tug‘dirishi mumkin.

3. Uslubiy izlanishlar va mualliflik pozitsiyasi

Uslub jurnalistning kasbiy individualligini ko‘rsatuvchi asosiy belgidir. “Jadid” gazetasi uslubida milliy ma‘rifatparvarlik va vatanparvarlik g‘oyasi yetakchilik qiladi. Mualliflar maqolani shunchaki axborot emas, balki jamiyat ma‘naviyatini isloh qiluvchi minbar sifatida taqdim etadilar.

“Til va adabiyot ta‘limi” jurnali uslubi esa tizimlilik, akademik tahlil va dalillarga tayanish (tekstologiya) xususiyati bilan ajralib turadi. Nashrda mualliflik pozitsiyasi badiiy asarning milliy tarix, qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga qo‘shayotgan hissasini ilmiy isbotlashga qaratilgan.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, 2025–2026 yillarda chop etilgan ushbu ikki nashr misolida kasbiy mahorat masalasi janr, til va uslubning muayyan qonuniyatlari doirasida namoyon bo‘ladi. Zamonaviy adabiy targ‘ibot samaradorligini oshirish va jamiyatda kitobxonlik muhitini yanada mustahkamlash uchun “Jadid” gazetasi materiallarida ilmiy-tanqidiy yondashuvni kuchaytirish, “Til va adabiyot ta‘limi” jurnalida esa til va uslubni biroz ommaboplashtirish, janriy chegaralarni kengaytirish maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Toshboyev O.Sh. Jurnalist mahorati va adabiy jarayon. – Toshkent, 2020.
3. “Jadid” gazetasi va “Til va adabiyot ta‘limi” jurnalining 2025–2026 yillardagi sonlari.